

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI**

**INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI
VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
JARAYONLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI**

**Xalqaro ilmiy - amaliy
anjuman**

TO‘PLAMI

2026-yil 27-28-MART

QARSHI-2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI**

**INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI VA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
JARAYONLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar
to‘plami**

2026-yil 27-28-mart

Qarshi-2026

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va menejment universitetida 2026-yil 27–28-mart kunlari tashkil etilayotgan “Intellektual axborot tizimlari va raqamli transformatsiya jarayonlarining innovatsion yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plamida zamonaviy axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt hamda raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bog‘liq dolzarb ilmiy va amaliy masalalar yoritilgan. Mazkur to‘plamda intellektual axborot tizimlarini yaratish va rivojlantirish, sun’iy intellekt texnologiyalarini turli sohalarga joriy etish, raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish usullari, kiberxavfsizlikni ta’minlash hamda raqamli platformalar va xizmatlardan foydalanishning zamonaviy yo‘nalishlari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni iqtisodiyot, ta’lim, sanoat hamda boshqaruv tizimlariga integratsiya qilish bo‘yicha milliy va xalqaro tajribalar ham tahlil qilingan.

Anjuman doirasida intellektual tizimlar, mashinaviy o‘qitish, sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data) texnologiyalarining imkoniyatlari hamda raqamli transformatsiya jarayonlarida ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalarini turli sohalarga joriy etishning dolzarb masalalari ham ko‘rib chiqiladi.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ilm-fan hamda innovatsiyalar sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi.

Taqdim etilayotgan to‘plam ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta’lim muassasalari, axborot texnologiyalari sohasi mutaxassisleri, tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun mo‘ljallangan.

Bosh muharrir: Z.U.Sunnatov – Axborot texnologiyalari va menejment universiteti rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari: A.H.Berdiyev – Axborot texnologiyalari va menejment universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori

Mas’ul muharrir: A.B.Rustamov “Axborot texnologiyalari” kafedrasini mudiri

Texnik muharrir: F.X.Ishkobilov “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti

Tahririyat hay’ati a’zolari:

- A.Xayriddinov – Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor
- B.Ahmedov – O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
- B.Hamroyev – Umumiy masalalar bo‘yicha prorektor
- Sh.Raxmonov – Moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor
- G‘.Berdiyev – Ilmiy bo‘lim boshlig‘i
- J. Ibragimov – “Filologiya” kafedrasini mudiri
- G‘.Karimov – “Tarix” kafedrasini mudiri
- K. Xolov – “Matematika” kafedrasini mudiri
- A. Aliqulov – “Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri
- M.Allanazorov – “Pedagogika” kafedrasini mudiri
- K.Jumanazarov – “Iqtisodiyot” kafedrasini professori v.b.
- G.Pardayeva – “Axborot texnologiyalari” kafedrasini professori v.b
- M.Ortiqov – “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti
- B.Qodirov – “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti
- D.Tursunmurotov – “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti

Mazkur to‘plam Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Kengashining 2026-yil 25-martdagi navbatdan tashqari 8-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

To‘plamga kiritilgan ma’lumotlar to‘g‘riligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

© Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, 2026-yil.

- Shahrisabz, Kitob va Yakkabogʻ tumanlaridagi ziyoratgohlarning togʻli hududlarda joylashgani ziyoratni jismoniy va ruhiy sogʻlomlashuv bilan birlashtirish imkonini beradi. Shu asosda “ziyosat + togʻli salomatlik marshrutlari” ishlab chiqilish taklif etiladi. Ushbu marshrutlar qisqa masofali piyoda yurishlar, togʻ havosida dam olish va ziyorat marosimlarini oʻz ichiga oladi. Natijada ziyorat turizmi passiv tashrifdan faol va mazmunli tajribaga aylanadi hamda ziyoratchilar turar muddati uzayishini namoyon etadi;
- mintaqaning togʻli hududlaridagi ziyoratgohlarida shovqinsiz, savdosiz, transportdan holi hududlar ajratish taklif etiladi. Bu zonalarda faqat ziyorat, ibodat va tafakkur faoliyati amalga oshiriladi. Natijada ziyorat turizmi ommaviy tomoshadan maʼnaviy qadriyatga yoʻnaltirilgan modelga oʻtishini namoyon etadi;
- mintaqadagi rasmiy va norasmiy ziyorat maskanlari yagona “Ikki pogʻonali ziyorat tizimi” (dual pilgrimage system) modelini qoʻllash. Bu innovatsion yondashuvga koʻra norasmiy ziyorat joylari eʼtibordan chetda qolmaydi, norasmiy ziyorat maskanlariga “nol infratuzilma, lekin yuqori maʼnaviy qiymat” maqomini berish ilmiy jihatdan asoslanadi;
- Qashqadaryo viloyatida “Ilmiy-maʼnaviy ziyorat markazi” modelini qoʻllash. Ushbu modelga koʻra, ziyorat maskani nafaqat tashrif buyuriladigan joy, balki ilmiy tafakkur va maʼnaviy anglash jarayoni kechadigan hududga aylantiriladi. Ziyoratchilar uchun qisqa, tushunarli va tizimli “maʼnaviy-ilmiy ziyorat ssenariylari” ishlab chiqiladi. Natijada, ziyorat jarayoni passiv tashrifdan faol bilim va maʼnaviy tajribaga aylanadi, bu esa tashriflar soni va davomiyligining oshishini namoyon etadi.

Mazkur taklif va yondashuvlar Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning mualliflik konsepsiyasini shakllantiradi. Ushbu konsepsiya ziyoratchilar oqimini faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan oshirish, hududning ekologik, maʼnaviy va iqtisodiy barqarorligini taʼminlashga qaratilgan boʻlib, mintaqaviy ziyorat turizmi rivojlanishining yangi bosqichini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. https://www.unwto.org/global/uploads/2023/10/1%20UNWTO_Tourism_Highlights_23.pdf
2. Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2019). *Turizm sohasiga oid statistik maʼlumotlar*. Toshkent. <https://stat.uz>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” PQ-135-son qarori.
4. Печерица Е.В., Шарафанова Е.Е. Паломнический туризм: существенные аспекты. *Современные проблемы науки и образования* 6 (2014): 572-572
5. Байлагасов Л.В., Гоппа М.И. О классификации паломнического туризма. *Символ науки* 10-3 (2016): 192-194
6. Tuxliyev, I., Hayitboyev, R., Safarov, B. S., & Tursunova, G. R. (2012). *Turizm asoslari. Oʻquv qoʻllanma*. T.
7. <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>
8. qashstat.uz maʼlumotlari asosida salohiyatli ziyoratgohlar misolida muallif tahlili.
9. Tadqiqotlar natijasida mualliflar ishlanmasi: Ziyorat turizmini rivojlantirish boʻyicha innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan taklif va tavsiyalar.

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ZIYORAT TURIZMINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Uzaqov Jamshid Norboyevich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, i.f.f.d., (Phd), dotsent,
jamshiduzokov0660@gmail.com,

Qurbonova Dilnoza Sunnatillo qizi,

Xursanova Nurhayot Husan qizi,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, talabalari.

Annotatsiya. Maqolada ziyorat turizmi sohasini raqamlashtirish mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ziyorat turizmi infratuzilmasini raqamlashtirish, onlayn axborot platformalarini yaratish, elektron marketing vositalaridan foydalanish hamda turistik xizmatlarni raqamli boshqarish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ziyoratchilar oqimini samarali boshqarish, xizmatlar sifatini oshirish va hududning turistik jozibadorligini kuchaytirish imkoniyatlari yoritiladi. Ziyorat turizmini raqamlashtirish mintaqada yangi ish o‘rinlarini yaratish, xizmatlar sohasini rivojlantirish hamda mahalliy byudjet daromadlarini oshirishga xizmat qilishi, raqamli transformatsiya ziyorat turizmini zamonaviy boshqaruv tizimlari bilan uyg‘unlashtirib, mintaqa iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar. ziyorat turizmi, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, mintaqa iqtisodiyoti, barqaror rivojlanish, turizm infratuzilmasi, raqamli texnologiyalar, turistik xizmatlar, onlayn platformalar, turizmni boshqarish.

Kirish. Mintaqa iqtisodiyoti - bu muayyan hudud (viloyat, tuman) doirasida shakllanadigan ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, taqsimlash va iste‘mol jarayonlarining o‘zaro bog‘liq tizimini ifodalaydigan iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. U hududning tabiiy resurslari, demografik salohiyati, ishlab chiqarish infratuzilmasi, transport-logistika tizimi hamda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari asosida rivojlanadi.

Mintaqa iqtisodiyotining asosiy maqsadi hudud resurslaridan samarali foydalanish orqali aholi farovonligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va hududning raqobatbardoshligini kuchaytirishdan iborat. Shu jihatdan mintaqa iqtisodiyoti milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, mamlakat iqtisodiy rivojlanishida hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar, ixtisoslashuv darajasi hamda ishlab chiqarishning hududiy joylashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mintaqa iqtisodiyoti va ziyorat turizmi o‘rtasida uzviy iqtisodiy bog‘liqlik hududiy iqtisodiy tizimning rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ziyorat turizmi diniy, tarixiy va madaniy meros obyektlariga tashrif buyurish bilan bog‘liq turistik faoliyat turi bo‘lib, u hudud iqtisodiyotining ko‘plab tarmoqlari bilan bevosita integratsiyalashgan holda rivojlanadi. Ziyorat turizmi rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotida xizmatlar sektori ulushining ortishiga, turizm infratuzilmasining kengayishiga hamda yangi iqtisodiy faoliyat turlarining shakllanishiga olib keladi. Xususan, mehmonxona xo‘jaligi, umumiy ovqatlanish korxonalari, transport-logistika xizmatlari, savdo va hunarmandchilik faoliyatlari ziyoratchilar oqimi hisobiga rivojlanadi. Bu esa hududda qo‘shimcha daromad manbalarini yaratib, aholi bandligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ziyorat turizmi hududning investitsion jozibadorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Muqaddas qadamjolar va tarixiy ziyoratgohlar atrofida turistik infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarini joriy etish hamda transport va kommunikatsiya tarmoqlarini takomillashtirish orqali hudud iqtisodiy faolligi sezilarli darajada oshadi. Natijada mintaqa iqtisodiy tizimida turizm asosida shakllangan multiplikativ iqtisodiy samaralar yuzaga keladi. Ziyorat turizmi rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotida nafaqat iqtisodiy daromadlarni oshiradi, balki hududning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ziyoratgohlar bilan bog‘liq tarixiy-madaniy merosni saqlash, milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish hamda xalqaro turistik aloqalarni kengaytirish orqali hududning global turizm tizimidagi o‘rni mustahkamlanadi.

Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ziyorat turizmini raqamlashtirish muhim strategik yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ziyoratgohlar salohiyatidan samarali foydalanish, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda hududning turistik jozibadorligini kuchaytirishda raqamli texnologiyalar muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ziyoratgohlar haqida yagona raqamli axborot tizimining mavjud emasligi, onlayn xizmatlar va marketing mexanizmlarining yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganligi kabi qator muammolar ham kuzatilmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish ziyorat turizmini raqamli transformatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, yagona raqamli axborot platformalarini shakllantirish hamda zamonaviy raqamli boshqaruv tamoyillarini joriy etishni taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili va metod. Xorijiy olimlardan D.Buhalis va R.Law turizm sanoatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi turistik xizmatlar sifatini oshirish, onlayn bronlash tizimlari va raqamli marketing vositalari orqali turistik oqimni ko'paytirishda muhim omil ekanligini asoslab berganlar [1]. U.Gretzel, M.Sigala, Z.Xiang va C.Koo tomonidan ishlab chiqilgan "smart tourism ecosystem" konsepsiyasi esa turizm infratuzilmasida katta ma'lumotlar, mobil ilovalar va raqamli platformalardan foydalanish turistlar tajribasini yaxshilab, hududiy iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi [2]. D.J.Timothy va D.H.Olsen esa diniy turizmni global turizm bozorining muhim segmenti sifatida tahlil qilib, ziyorat markazlari joylashgan hududlarda transport, savdo, mehmonxona va xizmatlar sektorining rivojlanishiga sezilarli iqtisodiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslaganlar [3]. Osiyo mamlakatlari tajribasida J.Henderson Malayziya va Singapur tajribasini o'rganib, halal va diniy turizm xizmatlarini raqamli platformalar orqali targ'ib qilish turistlar oqimini oshirishda samarali ekanligini ta'kidlaydi[4]. Mamlakatimiz olimlaridan Sh.Shodmonov, N.Yuldashev va A.Rasulevlar O'zbekistondagi tarixiy va diniy ziyorat maskanlari turistik oqimni shakllantirish, xizmat ko'rsatish sohasi va hududiy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishda muhim omil sifatida baholashgan [5]. Shu bilan birga, so'nggi yillarda O'zbekistonda turizmni raqamlashtirish, onlayn xizmatlar va raqamli marketingni joriy etish orqali ziyorat turizmi salohiyatini oshirish masalalari ilmiy tadqiqotlarda alohida o'rin egallamoqda.

Muhokama. Ziyorat turizmi - ijtimoiy-madaniy turizm turlarining muhim yo'nalishi sifatida nafaqat diniy va ma'naviy ehtiyojlarni qondirish, balki mintaqaviy iqtisodiyotning diversifikatsiyasida ham muhim o'rin egallaydi. O'zbekistonda ziyorat turizmini raqamlashtirish masalasi ikki strategik yo'nalish kesishmasida joylashgan: birinchisi — "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, ikkinchisi — "O'zbekiston - 2030" strategiyasida turizm sohasi uchun belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyati turizm tizimi bo'yicha aniq tafovutli ko'rsatkichlarga ega: bir tomondan, ixtisoslashtirilgan joylashtirish muassasalari bo'yicha respublikada nisbatan yuqori ulushga ega (12,9%), ikkinchi tomondan turistik firmalar soni (8 ta) va sayyohlik yo'llamalar sotuvi (0,2 ming birlik) keskin past darajada qolmoqda[7].

1-jadval. Viloyatlar bo'yicha turistik infratuzilma va turizm ko'rsatkichlari qiyosiy tahlili (2023 yil hisob-kitob qilingan) [6].

Viloyatlar	Turistik firmalar soni	Mehmonxonalar soni	Ixtisoslashtirilgan muassasalar ulushi (%)	Sayyohlik yo'llamalar (ming birlik)	O'zbekiston bo'ylab sayohatlar (ming nafar)
Toshkent shahri	256	360	15,1	168,2	9 624
Samarqand	136	265	—	23,9	18 761
Buxoro	50	222	—	10,7	9 076
Toshkent viloyati	15	78	23,4	2,2	9 624
Qashqadaryo	8	64	12,9	0,2	4 166
Farg'ona	15	55	—	2,6	8 345
Namangan	8	26	—	2,8	7 478
Surxondaryo	18	66	—	1,8	5 131
JAMI	596	1 387	100	159,4	—

Jadval ma'lumotlarining tahlili Qashqadaryo viloyatidagi turistik xizmatlar rivojlanishida nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatadi. Viloyat sayyohlik yo'llamalari bo'yicha respublikada eng past ko'rsatkichlardan birini ko'rsatmoqda (0,2 ming birlik, respublikaning atigi 0,13%), holbuki ixtisoslashtirilgan joylashtirish muassasalari ulushi bo'yicha (12,9%) Toshkent viloyatidan keyin 2-o'rinni egallaydi. Bu holat ziyorat turizmiga xos muammoni, ya'ni tabiat va tarix salohiyati katta bo'lishiga qaramay, raqamli infratuzilma va turistik servis tizimining yetarli rivojlanmaganligi

sababli sayyohlarni jalb qilish va xizmat ko'rsatishda jiddiy bo'shliq mavjudligini - ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Samarqand viloyati bilan solishtirganda 168 barobar katta farq (23,9 ming va 0,2 ming yo'llama) raqamlashtirish bo'yicha ko'riladigan chora-tadbirlarning strategik zaruratini ko'rsatadi.

Natijalar. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ziyorat turizmini barqaror va raqobatbardosh rivojlantirish an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli innovatsiyalar va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida kompleks modelni talab etadi. Mavjud infratuzilma, marketing samaradorligi, ekologik barqarorlik hamda ziyorat marshrutlarining mazmundorligi o'rganilib, amaldagi muammolar tizimli ravishda guruhlashtirildi.

Tahlil natijalari asosida raqamli integratsiya, ekologik transformatsiya va ilmiy-ma'naviy kontentni kuchaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar amalga oshirish mexanizmi, innovatsion jihati hamda kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy samarasi nuqtai nazaridan tizimlashtirildi.

Quyidagi jadvalda ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan raqamli-innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan takliflar hamda ularning kutilayotgan natijalari keltirilgan.

2-jadval. Qashqadaryo viloyatida turizm bo'yicha rasmiy qarorlar, maqsadlar va kutilayotgan natijalar (2023–2025) [7]

Qarorlar/chora-tadbirlar	Asosiy ko'rsatkichlar	Kutiladigan natija	Amalga oshirish muddatlari
PQ-389: Turizm yo'nalishi investitsiyasi	500 mln \$	4 mln mahalliy + 500 ming xorijiy turist	2024–2025 yillar
PQ-376: “Shahrisabz” turistik markazi (Miraki, Amir Temur, Uloch, Polmon mahallalari)	240 ga yaqin gektar	Zamonaviy mehmonxona majmualari, xizmat ko'rsatish komplekslari	2024–2025 yillar
PQ-376: “Maydanak” turistik markazi (Qamashi tumani)	58,6 gektar	Ekoturizm, tog' sayyohligi markazi	2024–2025 yillar
Kitob tumani “Qaynar” mahallasi turistik markazi	15 mln \$ investitsiya	16 gektar; mehmonxona va servis majmuasi	2024–2025 yillar
Shahrisabz 3 ta turistik mahalla master-rejasi (Germaniya hamkorligi)	450 mln \$	1 mln sayyoh/yil + 500 mlrd so'm qo'shimcha tushum + 5 000 ish o'рни	2024-yil reja
Shahrisabz aeroportida mahalliy aviareyslar (Toshkent–Qarshi: 2dan 7 martaga)	Chiptalar 2x arzon	Xorijiy va mahalliy sayyohlar 3x ko'payishi	2024-yil yanvar
IHT 2024-yilgi turizm poytaxti — Shahrisabz	Xalqaro e'tirof	Ekoturizm, etnoturizm; nomoddiy meros dasturi	2024-yil Aprel
Hozirgi sayyohlar oqimi	~200 ming/yil	Maqsad: 1 mln/yil	5x o'sish kerak

Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan rasmiy chora-tadbirlar hajmi hududning strategik turistik salohiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, viloyatda turizm infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida 500 mln dollar davlat-xususiy investitsiya, 450 mln dollar Germaniya hamkorlari investitsiyasi hamda Kitob xalqaro astronomiya markazi loyihasi uchun 15 mln dollar mablag' jalb etilishi rejalashtirilgan. Mazkur loyihalar doirasida viloyat turizm sohasiga jami 965 mln dollardan ortiq investitsiya yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. Strategik rivojlanish dasturlarida 4 mln mahalliy va 500 ming xorijiy turistni jalb qilish maqsad qilib belgilangan bo'lib, bu ko'rsatkich hozirgi taxminan 200 ming sayyoh oqimiga nisbatan qariyb 5 barobar o'sishni anglatadi. Bunday sezilarli o'sishni ta'minlash esa turizm sohasida raqamli texnologiyalarni keng

joriy etishni talab qiladi. Jumladan, onlayn bronlash tizimlari, ko'p tilli raqamli gid ilovalari, QR-kod asosidagi axborot infratuzilmasi, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing hamda elektron to'lov tizimlarini joriy etish ziyorat turizmini samarali rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Shu jihatdan mazkur investitsion loyihalar va belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar ziyorat turizmini raqamlashtirishning hududiy turizmni rivojlantirishdagi ahamiyatini amaliy jihatdan tasdiqlovchi muhim dalil sifatida namoyon bo'ladi.

Fikrimizcha, Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan yuqoridagi chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilishi pirovardida mintaqaning boy turistik va ziyorat salohiyatidan yanada samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xususan, viloyat hududida joylashgan muqaddas qadamjolar va tarixiy ziyorat maskanlariga bo'lgan e'tibor kuchayishi, turistik infratuzilmaning bosqichma-bosqich takomillashuvi, xizmat ko'rsatish sifati va logistika tizimining yaxshilanishi natijasida mahalliy hamda xorijiy turistlar oqimi sezilarli darajada ortadi. Bu jarayon hudud iqtisodiyotining turizmga bog'liq xizmat tarmoqlarini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan mazkur kompleks chora-tadbirlar boshqa turizm yo'nalishlarini rivojlantirishga ham qaratilgan bo'lsa-da, ular bevosita ziyorat turizmi infratuzilmasini mustahkamlash, ziyorat maskanlarining turistik jozibadorligini oshirish hamda ushbu turizm yo'nalishining iqtisodiy salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari mintaqa ziyorat turizmini raqamli iqtisodiyot muhitida innovatsion rivojlantirish tamoyillari bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilgandagina barqaror va yuqori samarali natija berishini tasdiqlaydi, hududlar kesimida olib borilgan qiyosiy tahlillar ham turizm infratuzilmasining raqamli rivojlanish darajasi bilan sayyohlar oqimi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Turistik xizmatlar yaxshi rivojlangan Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlari sayyohlar oqimi hamda turizm daromadlari bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Aksincha, Qashqadaryo viloyati turistik resurslar salohiyati yuqori bo'lishiga qaramay, raqamli turizm xizmatlarining yetarli darajada rivojlanmagani sababli sayyohlik oqimi va xizmatlar hajmi bo'yicha nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Shu bilan birga, viloyatga jalb etilayotgan investitsiyalar ziyorat turizmini rivojlantirish va uni raqamlashtirish uchun muhim moddiy va institutsional asos yaratmoqda. Shahrisabz shahrining Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan 2024-yil uchun turizm poytaxti sifatida e'tirof etilganligi esa viloyat turistik brendini xalqaro miqyosda targ'ib qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Olib borilgan tahlillar va tadqiqot natijalariga tayangan holda ziyorat turizmini raqamlashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan quyidagi ilmiy taklif va tavsiyalarni keltirib o'tamiz.

- ziyorat turizmi obyektlarida QR-kod asosidagi raqamli axborot tizimlarini joriy etish lozim. Bu orqali turistlar tarixiy va diniy obidalar haqida mobil qurilmalar orqali tezkor va aniq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- ziyorat turizmini rivojlantirishda xalqaro raqamli turizm platformalari bilan hamkorlikni kengaytirish muhim hisoblanadi. Trip.com, Booking, Expedia kabi global platformalarda Qashqadaryo viloyatining ziyorat obyektlarini faol targ'ib qilish sayyohlar oqimini sezilarli darajada oshirishi mumkin;
- ziyorat turizmida raqamli marketing strategiyalarini takomillashtirish zarur. Ijtimoiy tarmoqlar, virtual turizm, 3D ekskursiyalar va onlayn reklama vositalari orqali ziyorat maskanlarini global turizm bozorida targ'ib qilish samaradorlikni oshiradi;
- ziyorat turizmi sohasida raqamli boshqaruv va analitik tizimlarni joriy etish tavsiya etiladi. Big data va turistik oqim monitoringi orqali turistlar harakati, xizmatlar sifati va infratuzilma samaradorligini tahlil qilish hududiy turizm siyosatini yanada samarali rejalashtirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ziyorat turizmini raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish mintaqaning turistik salohiyatidan samarali foydalanish, sayyohlar oqimini ko'paytirish hamda turizm sohasining hududiy iqtisodiy rivojlanishdagi ulushini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli

raqamli texnologiyalarni ziyorat turizmi tizimiga integratsiya qilish strategik ahamiyatga ega yo'nalish sifatida qaralishi lozim.

Mazkur takliflar Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini raqamli innovatsion tamoyillari asosida rivojlantirishning mualliflik konsepsiyasini shakllantiradi va ziyoratchilar oqimini faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan oshirish, hududning ekologik, ma'naviy va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan holda mintaqa ziyorat turizmi rivojlanishining yangi bosqichini namoyon etadi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>
2. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. <https://doi.org/10.1016/j.ejtr.2015.03.005>
3. Timothy, D. J., & Olsen, D. H. (2006). Tourism, Religion and Spiritual Journeys. <https://www.routledge.com/Tourism-Religion-and-Spiritual-Journeys/Timothy-Olsen/p/book/9780415303457>
4. Henderson, J. (2011). Religious tourism and its management: the Hajj in Saudi Arabia. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.04.002>
5. Shodmonov, Sh., Yuldashev, N., Rasulev, A. Turizm iqtisodiyoti va hududiy rivojlanish bo'yicha tadqiqotlar. [6] Tuxliyev, I., Hayitboyev, R., Safarov, B. S., & Tursunova, G. R. (2012). Turizm asoslari. O'quv qo'llanma. T.
6. Rasmiy manbalar ma'lumotlari asosida ziyorat turizmiga oid muallif tahlillari.
7. Tadqiqotlar natijasida mualliflar ishlanmasi: Ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha raqamli innovatsion tamoyillarga asoslangan taklif va tavsiyalar.

RAQAMLI BANK XIZMATLARIDA INTELLEKTUAL AGENTLARNI O'RNI

Abduvaliyev Asror Abdusoliyevich

Qarshi davlat texnika universiteti, dotsenti,
a.abduvaliyev@kstu.uz,

Qudratova Dilfuza Xujamshukur qizi,

Qarshi davlat texnika universiteti, magistranti,

Uralova Nigora Boboyar qizi,

Qarshi davlat texnika universiteti, talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli bank xizmatlarida intellektual agentlarning qo'llanilishi va ularning moliyaviy sohada yaratadigan imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda chatbotlar, virtual moliyaviy maslahatchilar, avtomatlashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlari va ularning texnologik asoslari hamda amaliy tatbiqlari o'rganiladi. Intellektual agentlarning mijozlar tajribasiga ta'siri, operatsion samaradorlikni oshirish mexanizmlari, xavfsizlik jihatlari va kelajak rivojlanish istiqbollari kompleks tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: intellektual agentlar, raqamli banking, sun'iy intellekt, chatbot, virtual, mijozlarga xizmat ko'rsatish, mashinali o'rganish, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the use of intelligent agents in digital banking services and the opportunities they create in the financial sector. The study examines chatbots, virtual financial advisors, automated service delivery systems, and their technological foundations and practical applications. The impact of intelligent agents on customer experience, mechanisms for increasing operational efficiency, security aspects, and future development prospects are comprehensively analyzed.

Keywords: intelligent agents, digital banking, artificial intelligence, chatbot, virtual, customer service, machine learning, digital transformation.

Kirish. XXI asr zamonaviy texnologiyalar asrida moliyaviy xizmatlar sohasi tez sur'atlar bilan raqamli transformatsiya jarayonidan o'tmoqda. Jahon banklari mijozlar talablarining ortishi va

Хайриддинов А.Б., Рахматуллаева З.И. Кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб – қувватлашнинг асосий йўналишлари	194
Abdiyev A.Ch., Shamsiyeva R.N. Analysis of investment and digital infrastructure indicators in digital economic zones	198
Xayriddinov A.B. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish masalalari	201
Berdiyev A.H. Fermer xo‘jaliklari va klasterlar o‘rtasida bir butun manfaatli tizimni shakllantirish	204
Yangiboyev B.Y. Raqamli iqtisodiyot va uni joriy etishdagi muammolar	210
Berdiyev A.H. Agroklastlarida paxta xom-ashyosi ishlab chiqarish va qayta ishlash integratsiyasi istiqbollari	214
Turdiyev U.Q. Mintaqada sanoatni rivojlantirish bo‘yicha tarmoq ustuvorliklarini aniqlashda, investitsiya oqimlarini samarali taqsimlash	218
Hamroyev B.Sh. Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirishning xorij tajribasi	221
Raxmanov Sh.T. Developing an ai-based forecasting model for enterprise budget planning	223
Turdiyev U.Q. Hududiy iqtisodiyotni kompleks va tizimli baholash	228
Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish uchun raqamli ma’lumotlar bazasini shakllantirish mexanizmlari	231
Ortiqov M.S., Qurbonov A. Sun’iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va prognozlash	234
Uzaqov J.N., Haydarova S.B. Mintaqa ziyorat turizmini raqamli iqtisodiyot muhitida innovatsion rivojlantirish (qashqadaryo viloyati misolida)	237
Uzaqov J.N., Qurbonova D.S., Xursanova N.H. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ziyorat turizmini raqamlashtirishning ahamiyati	242
Abduvaliyev A.A., Qudratova D.X., Uralova N.B. Raqamli bank xizmatlarida intellektual agentlarni o‘rni	247
Raximova D.O., Jo‘rayeva Q.E. Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning tijorat banklari samaradorligiga ta’siri	251
Abduvaliyev A.A., Uralova N.B. Intellektual axborot tizimlarida moliyaviy monitoring mexanizmlari	253
Nekbaev Kh.Kh., Suvonkulova M.K. Mechanisms for the use of intelligent information technologies in the automation of logistics and financial management systems in the digital economy	257
Uzaqov O.Sh. Masofaviy xizmat ko‘rsatish korxonalarida investitsiya va eksportni rivojlantirish yo‘nalishlari	260
Ismatullayev J.A.	